

**CASO PRÁCTICO DE LA
ASIGNATURA /
CASO INTEGRADOR**

Máster Universitario en
Formación del Profesorado

Asignatura: Mediación

Curso académico 2026/27

Asignatura: Mediación.

Docente: Javier Agüera Hernández.

Título de la actividad: Caso práctico de la asignatura. Caso Integrador.

Estudiante/s: Amaiur Odriozola Nuin

Antonia Moreno Barcelo

David Delgado Expósito

Caso práctico: mediación escolar ante conflicto de convivencia difundido en redes sociales

1. Asesoramiento al equipo directivo para abordar la situación.

El agente de bienestar y protección es una figura creada por el art. 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que en Andalucía se concreta en las Instrucciones de 1 de julio de 2023. Desde ese papel, se propondría al equipo directivo un plan de actuación con dos fases, para no quedarse parados, pero tampoco actuar con prisas o tomar decisiones inoportunas o precipitadas.

Lo primero sería recoger y guardar toda la información disponible: el vídeo, capturas de cómo se ha ido compartiendo, y quién aparece en él, incluida la alumna que lo grabó y lo subió. También convendría hablar de forma individual con todo el alumnado implicado durante unos días. Con esto se busca entender qué tipo de conflicto es en realidad: si es una pelea puntual entre iguales o si hay señales de que algún alumno lleva tiempo sufriendo maltrato por parte de sus compañeros, que es justo como el art. 37.1.c) del Decreto 327/2010, de 13 de julio (el reglamento de los institutos andaluces), define el acoso escolar. Esta primera valoración es clave para decidir después qué camino seguir: el disciplinario, el restaurativo o el protocolo de acoso.

Después, se recomendaría poner en marcha varias actuaciones a la vez. Por

un lado, abrir el expediente disciplinario que corresponda, ya que tanto la pelea como los insultos son conductas muy graves según el art. 37.1.a) y b) del Decreto 327/2010. Por otro, valorar aparte la difusión del vídeo, porque el art. 37.1.g) del mismo decreto también la considera una falta grave en sí misma cuando resulta humillante u ofensiva. También se pediría a la familia de la alumna que grabó y compartió el vídeo que lo retire, explicándoles que esto afecta al derecho a la propia imagen de sus compañeros. Habría que informar a todas las familias implicadas y, si las averiguaciones apuntan a un posible acoso, activar cuanto antes el protocolo (Anexo I de la Orden de 20 de junio de 2011), avisando obligatoriamente al Servicio Provincial de Inspección de Educación. Por último, convendría trabajar con todo el grupo de 3.º de Educación Secundaria Obligatoria aspectos como el uso responsable de las redes sociales y la resolución pacífica de conflictos, como medida de prevención.

2. ¿Se iniciaría un proceso de mediación? Justificación (Coordinador bienestar).

No se iniciaría de forma inmediata. Antes hay que completar la fase de valoración explicada en el punto anterior, porque la mediación solo funciona cuando las dos partes están en igualdad de condiciones, y no cuando hay de por medio una víctima y un agresor. Algo interesante de la normativa andaluza es que sí contempla la mediación como parte del propio plan de convivencia del centro: el art. 72.1.g) del Decreto 327/2010 permite recurrir a ella, y el art. 4.f) de la Orden de 20 de junio de 2011 obliga a que el plan de convivencia determine qué casos se pueden derivar a mediación. Eso sí, esto no significa que la mediación pueda sustituir al expediente disciplinario por las conductas graves ya mencionadas (art. 37): son dos vías complementarias, y los hechos más serios, dado que la agresión fue grabada y difundida, deben seguir en todo caso su propio procedimiento de corrección.

Una vez comprobado que se trata de un conflicto entre iguales, y no de acoso, y aplicadas las medidas correctoras que correspondan, sí tendría sentido plantear una mediación como vía complementaria y reparadora, orientada a arreglar la relación y mejorar el clima del grupo. Eso sí, siempre que las dos partes quieran participar, reconozcan que existe un conflicto, y sus familias den el consentimiento informado, al tratarse de menores. El caso de la alumna que grabó y difundió el vídeo es distinto y necesitaría un tratamiento aparte, probablemente individual, porque no se trata de una disputa entre iguales sino de una cuestión de responsabilidad digital y respeto a la imagen de los demás, recogida como falta independiente en el art. 37.1.g).

3. Tipo de mediación y mediadores. Supuestos y proceso de mediación.

Dada la gravedad de los hechos (violencia física, varios alumnos implicados y exposición pública en redes), lo que procede es una mediación formal, llevada por personas adultas con formación específica, y no una mediación entre iguales, que se reserva para conflictos cotidianos de menor intensidad gestionados por el propio alumnado mediador. Se propondría una comediación entre el/la coordinador/a de bienestar y protección, por su formación específica en protección del menor, y el orientador/a del centro o un docente formado en mediación que no tenga relación de autoridad evaluativa directa con el alumnado implicado, para garantizar la imparcialidad. El plan de convivencia, según el art. 4.f) de la Orden de 20 de junio de 2011, debe recoger quién está habilitado para mediar, qué casos se pueden derivar y cómo se hace el seguimiento.

Tal como hablamos en clase, las personas mediadoras deben afrontar el proceso desde la neutralidad, la escucha activa, la confidencialidad y la ausencia de juicio, dando el mismo valor a ambos relatos sin minimizarlos. Además, deben permanecer especialmente atentas durante todo el proceso por si aparecen indicios de desequilibrio de poder o de victimización que obliguen a suspenderlo.

Supuestos necesarios para iniciar el proceso:

Voluntariedad real de todas las partes, y consentimiento informado de las familias, al tratarse de menores.

Que las dos partes reconozcan que existe un conflicto y quieran resolverlo.

Que no haya una diferencia de poder relevante entre las personas implicadas.

Que el caso sea de los que el plan de convivencia del centro permite derivar a mediación, descartando siempre el acoso u otras conductas graves que deban ir por la vía disciplinaria.

Disponer de mediadores formados y de un espacio donde garantizar la confidencialidad.

Pasos del proceso:

1. Premediación: entrevistas individuales con cada parte para explicar el proceso, dejar que se desahoguen y valorar si están dispuestas a participar.

2. Entrada: primera sesión conjunta en la que se presentan las normas básicas/principios de la mediación (respeto, turno de palabra, confidencialidad, voluntariedad, imparcialidad y neutralidad), y por supuesto que ambas partes tengan las mismas oportunidades para expresarse.
3. “Cuéntame”: cada parte expone su versión por turnos, sin interrupciones.
4. Aclaración del conflicto: se buscan los puntos en común y lo que cada parte necesita realmente, más allá de sus posiciones iniciales.
5. Entre las partes implicadas, se generan posibles opciones de solución.
6. Acuerdo: se redactan compromisos concretos, realistas y comprobables, que firman las partes.
7. Seguimiento: sesiones posteriores para comprobar si se cumple el acuerdo y si la convivencia mejora de forma sostenida.

4. Detección de acoso escolar no identificado hasta el momento.

Si en algún momento del proceso aparecen indicios de una situación de acoso que no se había detectado antes, tal y como lo define el art. 37.1.c) del Decreto 327/2010, lo correcto sería interrumpir de inmediato la mediación. Continuarla sería un error grave: la mediación parte de que las dos partes están en igualdad de condiciones, y mantenerla entre una víctima y su agresor puede revictimizarla, dar a entender que tiene que “negociar” con quien le hace daño, y diluir la responsabilidad diferenciada de cada parte.

Desde el/la coordinador/a de bienestar, lo primero sería avisar al equipo directivo y activar el protocolo de acoso escolar (Anexo I de la Orden de 20 de junio de 2011), que obliga a comunicar el inicio de la actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación siempre que haya sospecha de acoso.

También habría que documentar, con rigor y confidencialidad, la información que llevó a sospechar que había acoso, sin condicionar la investigación formal posterior, y poner en marcha las medidas urgentes que prevé el protocolo para proteger de inmediato a la presunta víctima, como separarla del presunto agresor y reforzar su acompañamiento. Si los hechos pudieran ser calificados como delito — algo más probable al haberse difundido el vídeo en redes, lo que añade un componente de ciberacoso —, se daría traslado del caso a la Fiscalía de Menores.

Habría que informar a las familias de ambas partes siguiendo los plazos del protocolo y, con el asesoramiento del equipo de orientación, definir medidas individualizadas y distintas para cada parte: apoyo psicológico y emocional para la víctima, e intervención educativa y correctora en este caso para el agresor. No se realizan más sesiones conjuntas.

Referencias bibliográficas

Andalucía. Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Dirección

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar.

(2023). Instrucciones de 1 de julio de 2023, relativas a la coordinación de

bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes

públicos de Andalucía.

<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/inspeccion-educativa/w/instrucciones-1-julio-2023-relativa-a-la-coordinacion-de-bienestar-y-proteccion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-los-centros-docentes-publicos-de-andalucia>

Andalucía. Consejería de Educación. (2010). Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 139.

<https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2>

Andalucía. Consejería de Educación. (2011). Orden de 20 de junio de 2011, por la que

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias

a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, 132. <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1>

España. Jefatura del Estado. (2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación. Boletín Oficial del Estado, 106.

<https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con>

España. Jefatura del Estado. (2021). Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Boletín

Oficial del Estado, 134. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con>

